

НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ – КАК ИНСТРУМЕНТ НАЛОГОВОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Юлдашбеков Авазбек Алишер угли,

Самостоятельный соискатель ТГЮУ

E-mail: yuldoshbekov94@mail.ru

Аннотация: В настоящее время реализуется комплексная государственная политика, направленная на формирование положительного отношения к плательщикам налогов и налоговым органам, воспитание законопослушного налогоплательщика, формирование репутации ответственных налогоплательщиков и общественного мнения в отношении лиц, регулярно нарушающих налоговое законодательство, занимает особое место.

Ключевые слова: налоговое консультирование, налоговый консультант, направления налоговых проблем, методы налогового консультирования, налоговые отношения.

Налоговое консультирование — это предпринимательская деятельность по оказанию услуг в сфере отношений, регулируемых налоговым законодательством и международными договорами, содержащими вопросы налогообложения. Законодательство регулирует только услуги, оказываемые на сторону индивидуальными предпринимателями либо коммерческими организациями по вопросам налогообложения, и не распространяется на функции, выполняемые сегодня штатными сотрудниками организации — бухгалтерами. С появлением института налоговых консультантов у налогоплательщиков появляется еще одна возможность по получению квалифицированной помощи в области исполнения своих налоговых обязательств.

Налоговые консультанты предлагают своим клиентам (налогоплательщикам) услуги, которые помогают им своевременно и качественно выполнить свои налоговые обязанности. Налоговые консультанты оказывают следующие услуги[1]:

- консультирование по вопросам налогообложения;
- подготовка рекомендаций (заключений) по вопросам налогообложения, в том числе по определению оптимальных путей их решения;
- оказание услуг по ведению налогового учета, составлению налоговых деклараций (расчетов) и иных документов, в том числе жалоб, представлению их в налоговые органы;
- предъявление от имени, и по поручению консультируемого лица (доверителя) требований о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов, сборов (пошлин) пеней, возмещении убытков, причиненных незаконными решениями налоговых органов, неправомерными действиями (бездействием) их должностных лиц;
- представительство от имени и по поручению клиента в налоговых правоотношениях.

Потребителями услуг могут быть все налогоплательщики, среди которых[2]:

- представители предпринимательского сектора, особенно малого и среднего бизнеса, в лице частных предпринимателей и коммерческих организаций;
- физические лица (наемные работники, арендодатели, вкладчики, пенсионеры, наследники и др.);
- некоммерческие организации, имеющие доходы, подлежащие налогообложению.

Клиентам могут быть оказаны услуги как на разовой, так и долгосрочной основе. Что касается обслуживания малого и среднего бизнеса, то налоговые консультанты, например, в Германии, обычно ведут для своих клиентов бухгалтер и составляют финансовую и налоговую отчетность, производят расчет заработной платы и социальных отчислений. Кроме этого, владея экономической информацией о предприятии, налоговые консультанты могут поддержать клиента в решении текущих задач управления. Сюда входят вопросы, связанные с экономическим анализом, калькуляцией расходов, ценообразованием, краткосрочным и стратегическим планированием, подготовкой документов для заявки на получение банковских кредитов или неналоговых государственных дотаций и т.д.[3].

Досконально владея предметом, налоговый консультант оказывает помощь как начинающему, так и действующему бизнесу в налоговом планировании. Принимая во внимание возможные налоговые льготы, налоговый консультант рассчитывает для клиента возможные альтернативы действия с точки зрения оптимизации конечной налоговой нагрузки. Результатом такого консультирования будут не только определение наиболее выгодной системы налогообложения, но и оптимизация налоговой нагрузки[4].

Сноски:

1. Алтухов.П.Л Основные направления налогового консультирования в Российской Федерации / П. Л. Алтухов, О. А. Чурбанова // Налоги. – 2015. – №3. – С. 45–48.

2. Артеменко Д.А. Механизм налогового администрирования: теория, методология, направления трансформации. - Рос-тов н/Д: Содействие-21 век, 2010.

3. Фишер О.В., Чанкселиани Л.Г. Налоговое консультирование - инструмент налогового риск-менеджмента налогоплательщика // Финансы и кредит. 2009. №25 (361). URL: <https://cyberleninka.ru>

4. Демишева Т.А. Организация и методика налогового консультирования. – М.: МЦФЭР, 2004. – С. 12.